

Выводы.

1. Наиболее характерным признаком образования холелитиаза является литогенность желчи.
2. Изучение химического состава желчи у экспериментальных животных подтвердили ранее полученные данные о роле холестерина и желчных кислот в образовании литогенной желчи.
3. При нарушении энтерогепатической циркуляции желчных кислот на модели наружного кишечного свища отмечается, что на 3 и 7 сутки после потери кишечного содержимого выявляется активация защитно – приспособительных реакций организма, которая выражается активацией холатосинтетической функции печени, экскреции билирубина.

Список литературы

- 1.Иванов А.А., Петров В.С. *Патогенез и профилактика желчнокаменной болезни.* – Москва: Медицина, 2019. – 256 с.
- 2.Сидоров Н.Г. Нарушения энтерогепатической циркуляции желчных кислот при заболеваниях желчевыводящих путей // *Гастроэнтерология.* – 2020. – №3. – С. 45–52.
- 3.Козлова Т.И., Абдуллаев М.Р. Экспериментальное моделирование холелитиаза у лабораторных животных // *Вестник экспериментальной медицины.* – 2021. – Т. 15, №2. – С. 78–84.
- 4.Shaffer E.A. Epidemiology and risk factors for gallstone disease // *Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology.* – 2018. – Vol. 15. – P. 323–335.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В МЕДИЦИНСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ НА ПРИМЕРЕ ЭНДОКРИНОЛОГИИ

Кдирбаева Ф.Р.

Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников
Ташкент, Узбекистан
firuz_71@mail.ru

Аннотация: Образование взрослых в нашей стране, несомненно, становится все более важной сферой образовательных услуг, ему принадлежит ведущая роль в реализации концепции непрерывного образования. В статье излагаются основные положения и принципы андрагогики, рассматриваются проблемы и перспективы ее развития. А также, освещена методика рационального применения новых педагогических методов “CAUSE AND EFFECT” в проведении практических занятий.

Ключевые слова: эндокринология, курсанты, педагогическая технология, андрагогика.

ЭНДОКРИНОЛОГИЯ МИСОЛИДА ТИББИЙ ПЕДАГОГИК АМАЛИЁТИДА ЗАМОНАВИЙ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ ХУСУСИЯТЛАРИ

Кдирбаева Ф.Р.

Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази Тошкент, Ўзбекистон

Аннотация: Мамлакатимизда катталар аудиторияси таълими шубхасиз, таълим тизимининг тобора мухим соҳасига айланиб бормоқда, шунингдек, катталар таълими узлуксиз таълим концепциясини амалга оширишда етакчи роль ўйнайди. Ушбу мақода катталар аудиториясида амалий машғулотлар ўтказишда янги педагогик усулдан “CAUSE AND EFFECT” оқилона қўллаш методикаси ёритилган.

Калит сўзлар: эндокринология, курсантлар, педагогик технология, андрагогия.

FEATURES OF THE USE OF MODERN TECHNOLOGIES IN MEDICAL PEDAGOGICAL PRACTICE USING THE EXAMPLE OF ENDOCRINOLOGY

Kdirbaeva F.R.

Center for the development of professional qualifications of medical workers
Tashkent city, Republic of Uzbekistan

Annotation: Adult education in our country is undoubtedly becoming an increasingly important area of educational services, it plays a leading role in the implementation of the concept of lifelong education. The final work outlines the main provisions and principles of andragogy, discusses the problems and prospects for its development. And also, the methodology for the rational application of new pedagogical methods «CAUSE AND EFFECT» in conducting practical classes is highlighted.

Key words: endocrinology, cadets, pedagogical technology, andragogy.

Введение. Решая проблему соответствия образовательной программы повышения квалификации андрагогическим идеям и их привлекательности для педагогов как взрослых учащихся, необходимо ответить на три основных вопроса: в какой мере учтена специфика взрослого обучающегося? В какой степени реализован андрагогический подход, каковы его ценности и принципы? Как определяются исходные запросы слушателей и какова возможность для совместного проектирования обучения? [2].

Реальная действительность последних лет в сфере профессионального постдипломного образования упорно стимулирует разработку специальных методов и форм построения учебного процесса, дидактических целей, моделей и технологий, обеспечивающих совершенствование подготовки и переподготовки педагогов.

Одно из главных противоречий современного отечественного постдипломного педагогического образования состоит в том, что в сложившейся практике преобладает подход скорее вузовский, а порою и просто «школьный», когда со взрослыми людьми пытаются работать «по-детски» [1]. Вряд ли есть необходимость доказывать неприемлемость такого подхода.

Для взрослых предметом рефлексии становятся, в первую очередь смыслы и свойства собственной профессиональной позиции, они анализируют значение компетентностей, способствующих или мешающих эффективности их работы. Образовательная ситуация на этом этапе, в зависимости от ответов на вопросы о собственной компетентности, проектируется и конструируется самим слушателем. [3,5]. В качестве «строительного материала» выступают самообразование, взаимо-обучение и поиск подходящих образовательных программ (а не просто выбор из предложенного). Взрослый в этом случае является не просто потребителем образовательных услуг, а их заказчиком. Если этого не происходит, то образование взрослых будет воспроизводить в определенной мере качества дошкольного и школьного основного образования.

В самом общем виде основоположники андрагогики полагают, что в педагогической модели обучения доминирующее положение занимает преподаватель, т.е. обучающий. Именно он определяет все параметры процесса: цели, содержание, формы и методы, средства и источники обучения. В силу объективных факторов (несформированности личности, зависимого экономического и социального положения, отсутствия жизненного опыта и серьезных проблем, для решения которых необходимо учиться) обучаемый в педагогической модели занимает подчиненное, зависимое положение и не имеет возможности серьезно влиять на планирование и оценивание процесса обучения [6,7]. Его участие в реализации обучения достаточно пассивно, его основная роль — это восприятие социального опыта, передаваемого обучающим. В андрагогической модели ведущая роль принадлежит самому обучающемуся. Взрослый - деятель, один из равноправных субъектов процесса обучения.

Цель. Изучение и усвоение методики рационального применения нового педагогического метода «Cause and Effect» при проведении практических занятий по предмету «Эндокринология» с курсантами повышения квалификации.

Возникновение андрагогики (от греч. aner, andros - взрослый мужчина, зрелый муж - + ago - веду) - науки об обучении взрослых - обусловлено рядом причин различного характера: социально-экономического, культурологического, экологического и личностного. Во второй половине XX века стала существенно видоизменяться вся сфера просвещения. Возникли концепции свободного обучения и непрерывного образования. Достижения в области технологии передачи информации позволили организовать педагогический процесс по-новому. Гуманитарные науки пришли к идеям деятельности теории и «гуманистической» психологии. Философия пришла к осознанию решающей роли человека в своей собственной судьбе, в судьбах окружающего мира [4]. Она помогла понять, что человек, хотя и зависит от естественных, экономических и социальных условий существования, но он в состоянии сам строить свою личность, систему персональных духовных, нравственных ценностей. К этому подвели и

размышления о роли человека в своем образовании многих выдающихся ученых и практиков-педагогов.

Результаты. Учитывая все объективные изменения образовательной сферы и достижения различных наук в понимании роли человека в своей жизнедеятельности, эти учёные исходили из принципиальных различий между взрослым и незрелым человеком вообще, и в процессе обучения, в частности. Основными особенностями процесса обучения взрослых являются:

1. Ведущая роль в процессе обучения принадлежит обучающемуся.
2. Стремление обучающегося к самореализации, самостоятельности, к самоуправлению.
3. Наличие у взрослого жизненного (бытового, социального, профессионального) опыта, который может использоваться в качестве важного источника обучения как его самого, так и его коллег.
4. Взрослый человек обучается для решения своей важной жизненной проблемы и достижения конкретной цели.
5. Взрослый рассчитывает на безотлагательное применение полученных в ходе обучения умений, навыков, знаний и качеств.
6. Учебная деятельность обучающегося в значительной степени определяется временными, пространственными, бытовыми, профессиональными, социальными факторами, которые либо ограничивают, либо способствуют процессу обучения.
7. Процесс обучения взрослого организован как совместная деятельность обучающегося и обучающего на всех его этапах: диагностики, планирования, реализации, оценивания и, в определенной мере, коррекции.

Опираясь на вышесказанное, андрагогику необходимо определить, как науку об обучении взрослых, обосновывающую деятельность обучающихся и обучающихся по организации и реализации процесса обучения. Как и всякая наука, андрагогика имеет свою структуру, понятийный и терминологический аппарат. Так как она выявляет общие закономерности обучения взрослых, то в ней выделяется теория обучения взрослых. Этот раздел исследует наиболее общие категории: особенности взрослого обучающегося, процесса обучения взрослых, взаимосвязи андрагогики с различными областями сферы образования. Андрагогика изучает и формулирует основные закономерности деятельности обучающихся в процессе обучения и ее составной частью является технология обучения взрослых.

Основные положения теории обучения взрослых лучше рассмотреть, сопоставляя педагогическую и андрагогическую модели обучения. Когда мы говорим о модели обучения, мы имеем в виду систематизированный комплекс основных закономерностей деятельности обучающегося и обучающего в процессе обучения. При этом необходимо учитывать и другие компоненты процесса - содержание, источники, средства, формы и методы обучения. Но главным в модели является деятельность обучающегося и обучающего.

Основные требования к академическим лекциям

Когда речь идет о лекции в высшем учебном заведении, то подразумевается академическая лекция, которая соответствует учебному заданию конкретной дисциплины и направлена на реализацию соответствующей программы. Это предъявляет определенные требования к содержанию, структуре, технологии и методике подготовки и чтения лекции.

Требования к академической лекции: современный научный уровень и насыщенная информативность, убедительная аргументация, доступная и понятная речь, эмоциональность, четкая структура и логика, наличие ярких примеров, научных доказательств, обоснований, фактов.

Структура академической лекции: план - основные вопросы лекции; вступительная часть - связь с прошлой лекцией, введение в тему; изложение основных положений с акцентированными выводами за каждым в отдельности; подведение итогов - общий вывод.

Академическая лекция строится на принципах системности, информативности, наглядности, понятности (доступности). Каждая лекция является логически завершенной звеном единой замкнутой системы - курса лекций. В ее тексте должны быть четко связаны между собой структурно-логические дидактические блоки. Проектируется графический текст, планируется, где, когда, сколько и какие схемы, рисунки, графики, формулы представляются как подтверждение вербальной информации. Принцип наглядности реализуется средствами визуализации (ТСО, раздаточный материал, схемы, планшеты и т.д.). Лекция должна читаться понятной для студентов языке, незнакомые слова и термины объясняются, не стоит перенасыщать лекцию «научообразными терминами» и модными иностранными словами. Текст (лат. *texturn* - сотканый) лекции должен быть логичным, простым и понятным.

Виды лекций

1. По роли в учебном процессе лекции делятся на:

- Учебно-программные лекции предполагают систематическое, целостное и полное воспроизведение учебного материала в соответствии с требованиями программы, изложение узловых вопросов науки. Здесь превалирует информационная функция, которая все больше уступает место общеобразовательной, логико-методологической и методической функции. Они составляют базу изучения учебного материала.

- Проблемная лекция значительно повышает роль логико-методологической функции, под которой понимается рассмотрение актуальных, не имеющих пока решения в науке вопросов или же рассмотрение уже решенных проблем посредством воспроизведения логики их постановки, рассмотрения и решения в науке. Все лекции не могут быть исключительно проблемными, но проблемный аспект может и должен присутствовать в учебно-программных лекциях, пробуждая активность студентов и усиливая их методический потенциал. Таким образом, на лекции проблемного характера студенты находятся в постоянном процессе «со мышления» с лектором, и в конечном итоге становятся соавторами в решении проблемных задач.

Наряду с этими основными видами лекций существуют установочные и обзорные лекции.

Подготовку к чтению лекции условно можно разбить на две части – это подготовка «всю жизнь» (связанная с отношением к собственной жизни как накоплению необходимого в данной науке опыта, образования, эрудиции) и подготовка к конкретной лекции как особый вид педагогической деятельности.

Рассмотрим основные этапы подготовки к чтению лекции.

Это – сбор материала, составление плана и структуры, отбор и анализ материала, составление текста (конспекта) лекции, продумывание дополнительных средств активизации работы и способов «разрядки» аудитории.

1. Сбор материала – это постоянный процесс, связанный с научно-исследовательской работой преподавателя, его знанием научной проблематики и основной литературы, умением следить за появлением новых публикаций в периодической печати, интернет-библиотеках. Сбор материала необходимо систематизировать, компоновать по тематическим папкам, хранить которые удобнее всего в электронном виде.

2. Составление плана должно соответствовать общей задаче курса в целом и задаче конкретного занятия, исходя из общего принципа организации содержания занятия – в нём должно присутствовать введение с постановкой цели и задачи лекции, основные пункты, отражающие логику развития содержания (от простого к сложному), заключение, в котором подводятся итоги и делаются выводы.

3. Отбор материала и его обработка. Наиболее важный этап, цель которого – выстраивание материала лекции, написание конспекта или полного текста лекции. Подготовка таких рабочих записей, которыми лектор пользуется в аудитории, зависит от индивидуальности преподавателя, его общенаучной и культурной подготовки, наличия педагогического опыта, стиля мышления. Они могут варьироваться от краткого наброска до полного текста с многочисленными вставками, определениями, цитатами, выводами. Минимальным уровнем методического обеспечения лекции является развернутый план. Следует иметь в виду, что творческий характер чтения лекции исключает её простое «зачитывание» в аудитории вместо живого общения и наглядной демонстрации процесса размышления. Тем не менее, это не исключает, а предполагает тщательную работу над текстом, умение придать ему литературную законченную форму, позволяющую судить о содержании лекции и осуществлять творческий процесс на прочной основе. Здесь также действует общее правило, что любая импровизация должна быть тщательно подготовлена. Преподаватель также должен иметь запас дополнительных заготовок, позволяющих проиллюстрировать содержание, привести примеры, аналогии, просто позволяющие аудитории отвлечься и расслабиться заготовки.

4. Сам процесс чтения лекции, её восприятия также имеет свою специфику, предполагающую методическое умение лектора вести занятие таким образом, чтобы превратить его в разновидность интеллектуальной деятельности. Лекционный процесс может быть сведен для студентов до простого пассивного слушания и механического записывания, а может превратиться в активную целенаправленную умственную работу, процесс познания нового. Восприятие материала лекции требует от слушателей напряжения воли и памяти, внимания, умения определенным образом организовать свои действия. Этому должно способствовать методическое мастерство лектора, его высокая научная компетентность, актуальность и интересность

подаваемого материала, систематичность и последовательность его расположения, доступность изложения. Весьма важным является ритм чтения лекции, который должен позволять слушателям успеть обдумать содержание, переформулировать его в своей голове для удобной формы записи, конспектирования, – ибо именно в этом процессе «перекладывания» воспринятого материала в собственное изложение и рождается его понимание.

4. Выводы. Большое преимущество взрослой аудитории состоит в том, что она может быть достаточно высоко мотивирована на обучение. Именно эта категория обучающихся глубоко осознает причины необходимости обучения, сферы возможного приложения полученных знаний и готова точно сформулировать запрос к преподавателю. Однако более сложной является ситуация, когда в учебную группу попадают люди, не имеющие актуального желания обучаться. В работе с данной категорией слушателей преподаватель сталкивается с необходимостью обосновывать важность обучения. Для этого ему понадобятся знания об индивидуальных целях, склонностях, мотивах слушателя, а также представление о ситуации, в которой слушатель окажется по возвращении с курса подготовки. Если есть такая возможность, необходимо получить данную информацию заранее. Для этого целесообразно проводить более подробное знакомство со слушателями перед началом учебного курса, просить их заполнить подробные регистрационные анкеты, собирать информацию о том, что в ходе обучения вызывает наибольший или наименьший интерес обучаемых, что кажется им более, а что менее полезным. Если преподаватель будет обладать подобной информацией, то ему будет проще искать аргументы в пользу участия в программе и подбирать способы мотивирования индивидуально для каждого обучающегося.

Список литературы

1. Змеёв, С.И. Андрагогика. Основы теории, истории и технологии обучения взрослых / С.И. Змеёв. - М.: ПЕРСЭ, 2017. - 270 с.
2. Змеёв, С.И. Технология обучения взрослых: Учебное пособие для студентов высших педагогических учебных заведений / С.И. Змеёв. - М.: Академия, 2012. - 128 с.
3. Есенкова Т.Ф. Педагогические технологии в образовании взрослых: методология, содержание, эффективность // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 2-7.
4. Калиновский, Ю.И. Введение в андрагогику. Мобильность педагога в образовании взрослых / Ю.И. Калиновский. - М., 2017. -122 с.
5. А.Г.Гадаев, Х.С.Ахмедов. Умумий амалиёт врачлари учун амалий кўникмалар тўплами, Тошкент, Мухаррир нашриёти, 2016 й.
6. А.В.Алимов и соавторы. Справочник врача общей практики 1-2 том. Т.: 2016 г.
7. М.З. Зохидова, А.Х. Усмонходжаев, .Ш.А.Хасанова. Умумий амалиёт шифокорлари учун тиббий кўлланма. Тошкент 2017 й. 328 бет.